

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinov Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
Sarvinoz Abdulhakimova	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
Shahnoza Muhammadiyeva	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
Shopulatova Nasiba Umirovna	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
Temirov Murodjon Anvarovich	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
Toshmamatova Marjona Olimjon kizi	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
Toshpo'latova Mahina Farxod qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
Veronica Khatamova	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
Saytbekova Svetlana Saylaubaevna	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
Xudaybergenova Zuxra Isakovna	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
Yusupov Ma'mur Ma'rufovich	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
Рахимова Шахзода Равшановна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
Imamova Nasiba Xurramovna	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
Xidirov Faxriddin Fozilovich	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
Рахмонова Нилуфар Уткир кизи	

ERKIN VOHIDOV IJODINING O'RGANILISHI

Shahnoza Muhammadiyeva

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Til va adabiyot kafedrasasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Erkin Vohidov ijodining ilmiy-adabiy jihatdan tadqiq etilishi, uning asarlariga bildirilgan adabiy qarashlar hamda shoirning o'zbek adabiyoti taraqqiyotidagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Maqolada ijodkor she'riyatining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, inson va jamiyat masalalariga munosabati, milliy ruh va ma'naviy qadriyatlarining ifodalanishi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Erkin Vohidov, zamonaviy o'zbek adabiyoti, she'riy meros, badiiy tafakkur, poetik mahorat, milliy ruh, adabiy qarashlar, ma'naviyat, lirik qahramon, ijodiy uslub.

Abstract: This article examines the scholarly and literary study of Erkin Vohidov's works, critical perspectives on his writings, and his role in the development of Uzbek literature. It analyzes the ideological and artistic features of the poet's works, his approach to human and social issues, as well as the reflection of national spirit and spiritual values in his creative legacy.

Key words: Erkin Vohidov, modern Uzbek literature, poetic heritage, artistic thinking, poetic mastery, national spirit, literary perspectives, spirituality, lyrical hero, creative style.

Аннотация: В данной статье рассматривается научно-литературное изучение творчества Эркина Вахидова, литературные взгляды на его произведения, а также роль поэта в развитии узбекской литературы. В статье анализируются идейно-художественные особенности поэзии автора, его отношение к проблемам человека и общества, а также отражение национального духа и духовных ценностей в его творчестве.

Ключевые слова: Эркин Вахидов, современная узбекская литература, поэтическое наследие, художественное мышление, поэтическое мастерство, национальный дух, литературные взгляды, духовность, лирический герой, творческий стиль.

KIRISH

Bugungi ta'lim tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli tashkil etishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, talabalarda ijodiy yondashuvni rivojlantirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish masalalari asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu bois zamonaviy pedagogik izlanishlar va ilmiy tadqiqotlarda ham aynan shu jihatlarga alohida urg'u berilmoqda. Bundan tashqari, xorijiy davlatlar ta'lim tajribasini o'rganish va uning samarali jihatlari milliy ta'lim tizimiga moslashtirish jarayoni ham izchil davom etmoqda.

Adabiyot ta'limi sohasida ham zamonaviy yondashuvlar keng joriy etilib, o'qitish jarayoni turli innovatsion texnologiyalar bilan boyib bormoqda. Jumladan, modulli ta'lim, keys-stadi, masofaviy o'qitish, vebinarlar hamda amaliy mahorat darslari kabi metodlar o'quv jarayonida faol qo'llanilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quv materialining o'zlashtirilish darajasi bevosita qo'llanilayotgan o'qitish usullariga bog'liqdir. Faol o'qitish metodlari an'anaviy yondashuvlarga nisbatan o'quvchilarning bilimlarni tezroq va chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu sababli hozirgi kunda ta'lim jarayoniga o'quvchini faol ishtirokchi sifatida jalb etuvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar keng tatbiq etilmoqda.

Amaliyotda turli noan'anaviy va interfaol usullar qo'llanilib kelinmoqda. Masalan, konferensiya va seminar darslari, aralash dars shakllari, sahna ko'rinishlari, kasbga yo'naltirilgan mashg'ulotlar hamda badiiy matnlarni tahlil qilish usullari shular jumlasidandir. Shuningdek, kichik guruhlarda ishlash, rolli o'yinlar, test va viktorinalar, krossvordlar, "Zakovat" savollari, tarqatma materiallar bilan ishlash va sinkveyn kabi usullar o'quvchilarning faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy innovatsion yondashuvlar ham ta'lim jarayonida muhim o'rin egallamoqda. Aqliy hujum, debat, klaster, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, tanqidiy fikrlashni

rivojlantirish, hamkorlikda o'qitish ("Har kim har kimga o'rgatadi"), "Nuqtayi nazar" usuli hamda multimediyaviy vositalaridan foydalanish kabi metodlar o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Erkin Vohidov ijodi zamonaviy o'zbek adabiyotining eng yorqin va serqirra sahifalaridan birini tashkil etadi. Shoirning she'riyati, dostonlari hamda publitsistik asarlari milliy ruh, insoniylik, Vatan tuyg'usi va ma'naviy qadriyatlarni badiiy ifodalashda muhim o'rin tutadi. Uning ijodi nafaqat badiiy jihatdan, balki g'oyaviy-falsafiy mazmuni bilan ham adabiyotshunoslar e'tiborini tortib kelmoqda. Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi o'zbek adabiyotshunosligida alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan bo'lib, uning asarlariga turli davrlarda turlicha yondashuvlar bildirilgan. Shoir ijodini tahlil qilish orqali o'zbek she'riyati taraqqiyoti, badiiy tafakkur rivoji hamda zamonaviy adabiy jarayonlar haqida muhim xulosalarga kelish mumkin. Shu bois mazkur maqolada Erkin Vohidov ijodining o'rganilish jarayoni va uning adabiy ahamiyati yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada Erkin Vohidov ijodini o'rganish jarayonini yoritishda adabiyotshunoslik fanida keng qo'llaniladigan bir necha ilmiy yondashuvlarga tayanildi. Tadqiqotda asosan tahliliy, qiyosiy hamda tarixiy-izohlovchi metodlardan foydalanildi. Avvalo, shoirning turli yillarda yaratilgan asarlari va ular haqidagi ilmiy manbalar o'zaro solishtirildi. Adabiyotshunos olimlarning Erkin Vohidov ijodiga bergan fikr-mulohazalari, ilmiy maqolalar va tadqiqot ishlari asosida umumiy qarashlar tizimi shakllantirildi. Bu jarayon shoir ijodining qanday bosqichlarda o'rganilgani va unga bo'lgan ilmiy yondashuvlarning o'zgarishini aniqlashga yordam berdi.

Shuningdek, matnlarni bevosita tahlil qilish usuli orqali uning she'rlari va dostonlaridagi asosiy g'oya, badiiy tasvir vositalari hamda uslubiy xususiyatlar o'rganildi. Har bir asardagi mazmuniy qatlamlar alohida ko'rib chiqilib, ijodkorning badiiy tafakkuri va poetik mahorati haqida xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot yakunida olingan natijalar umumlashtirilib, Erkin Vohidov ijodining ilmiy o'rganilish darajasi va adabiyotshunoslikdagi o'rni bo'yicha tizimli fikrlar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotshunos Erkin Vohidov ijodi haqida adabiyotshunos olim Abdug'afur Rasulov bildirgan fikrlar uning ijodiy merosiga berilgan yuksak bahoni ko'rsatadi. Unga ko'ra, shoir asarlari o'zbek adabiyotining yetuk an'alarini davom ettirgan, xalq qalbiga chuqur kirib borgan ijod namunalari biridir. Darhaqiqat, Erkin Vohidov ijodi adabiy jarayonda o'zining barqarorligi va ma'naviy ta'siri bilan ajralib turadi hamda uni o'rganish adabiyot ixlosmandlari uchun muhim ilmiy va estetik ahamiyatga ega. Shoir ijodini o'rganish ta'lim tizimida ham muhim o'rin tutadi. Xususan, akademik litsey dasturlarida uning asarlarini tahlil qilish uchun yetarli soatlar ajratilgan bo'lib, bu jarayonda ijodkorning badiiy merosi bosqichma-bosqich o'rganiladi. Dars jarayonida asosiy e'tibor shoir she'rlarining g'oyaviy mazmuni, ularning badiiy qimmatini hamda adabiyotdagi o'rniga qaratiladi. Shuningdek, uning ijodidagi mavzu va janrlar rang-barangligi, dramaturgiya va tarjimonlik faoliyatidagi yutuqlari ham alohida tahlil qilinadi.

Ta'lim jarayonida "Ruhlar isyoni" dostoni ham muhim o'rin egallaydi. Unda ijodkor va jamiyat erkinligi, inson ma'naviyati hamda milliy ozodlik g'oyalari badiiy-falsafiy tarzda yoritilgan. Doston orqali o'quvchilar ijodkorning dunyoqarashi, tarixiy shaxslar obrazi va ma'naviy masalalarga yondashuvi bilan yaqindan tanishadilar. Bundan tashqari, dars jarayonida g'azal, qasida va doston janrlari, she'riy san'atlar, qofiya va radif tushunchalari hamda she'riy tizimlar bo'yicha nazariy bilimlar berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlarda esa darslikdan olingan parchalarni tahlil qilish, ularni tarqatma materiallar shaklida muhokama etish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Erkin Vohidov ijodiga oid olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shoir merosi o'zbek adabiyoti taraqqiyotida alohida o'rin egallagan murakkab va ko'p qatlamli badiiy tizimdir. Uning asarlarida milliy ruh, insoniy kechinmalar hamda falsafiy mushohadalar uyg'unlashgani sababli ijodkor merosi adabiyotshunoslikda doimiy ilmiy qiziqish uyg'otib kelmoqda. O'rganish jarayonida aniqlanishicha, Erkin Vohidov ijodiga turlicha nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular shoir asarlarini g'oyaviy, badiiy va tarixiy jihatdan tahlil qilishga asoslanadi. Bu esa uning ijodini bir yoqlama emas, balki keng qamrovli ilmiy nuqtayi nazardan o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Shoir asarlaridagi obrazlar tizimi, badiiy ifoda vositalari hamda hayotiy masalalarning yoritilishi uning ijodini yanada dolzarb qiladi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida Erkin Vohidov asarlarining o'rganilishi yosh avlodning badiiy tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar uning she'riyati orqali nafaqat badiiy matnni anglash, balki hayotga estetik va ma'naviy munosabatni shakllantirish imkoniga ham ega bo'ladi.

Umuman olganda, Erkin Vohidov ijodini o'rganish jarayoni davom etayotgan ilmiy yo'nalish bo'lib, uning asarlari zamonaviy adabiyotshunoslik uchun ham muhim manba vazifasini bajaradi. Shu sababli shoir merosini har tomonlama chuqur tahlil qilish kelgusidagi tadqiqotlar uchun dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Asarda

tasvir vositalarining o'рни va ahamiyati haqidagi ko'rgazmali qurolning eskizini ham tayyorlash mumkin. U asarni tahlil qilishda, o'rganilishi va izohlanishi lozim bo'lgan adabiy-nazariy tushunchalarni aniqlashda yordam beradi. Badiiy asarlarni o'rganishda ifodali va izohli o'qish usullaridan foydalanishning ham o'z o'рни va ahamiyati mavjud. Badiiy parchalarda keltirilgan tabiat tasviri, qahramonlarning portreti bilan bog'liq o'rinlarni topish va izohlash qahramonlar mohiyatini, ruhiyatini hamda ularning badiiy-estetik xususiyatlarini chuqurroq anglash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Biz Erkin Vohidov ijodini o'rganish va o'rgatishning quyidagi variantini taklif qilamiz: Erkin Vohidov she'rlari asosida yaratilgan qo'shiqlar ijrosini eshittirish orqali darsni boshlash. Kirish suhbat: shoir haqidagi adabiyotshunoslar va zamondosh shoirlarning e'tiroflarini keltirish. Erkin Vohidov hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'ruza qilish, suhbat uyushtirish yoki videolavha namoyish etish.

Shoir she'rlaridan namunalar o'qish va ularni tahlil qilish. Tahlil jarayonida zarur nazariy ma'lumotlarni keltirish. Mashg'ulot yakunida o'quvchilarning ijodiy yozma ishlarini tashkil etish.

XULOSA

Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi shuni ko'rsatadiki, shoirning adabiy merosi o'zbek adabiyoti rivojida mustahkam o'rin egallagan va doimiy ilmiy e'tiborni talab etadigan badiiy tizimdir. Uning asarlarida milliy ruh, insoniy qadriyatlar hamda falsafiy mushohadalar uyg'un holda ifodalangani sababli, ijodkor merosi turli davrlarda qayta-qayta tahlil qilinib kelinmoqda.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Erkin Vohidov ijodini o'rganish jarayonida turli yondashuvlar shakllangan bo'lib, ular shoir asarlarini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Uning she'riyati va dostonlari badiiy ifoda imkoniyatlarining kengligi, mavzu ko'lami hamda g'oyaviy teranligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, ta'lim tizimida shoir ijodining o'rganilishi yosh avlodning adabiy didi, tafakkuri va ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. O'quvchilar uning asarlarini tahlil qilish orqali nafaqat badiiy bilimga, balki hayotiy xulosalar chiqarish malakasiga ham ega bo'ladilar.

Umuman olganda, Erkin Vohidov ijodini o'rganish davom etayotgan jarayon bo'lib, uning merosi kelajak adabiyotshunosligi uchun ham muhim ilmiy va ma'naviy manba bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2006.
2. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. – T.: Yangi asr avlodi, 2005.
3. Vohidov E. Kuy avjida uzilmasin tor. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1991.
4. Vohidov E. Inson. – T.: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.